

Original paper

PEDAGOG FAOLIYATIDA NAMOYON BO'LADIGAN EMOTSIONAL ZO'RIQISHLARNI YENGISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK MODEL

© Husniddin Qobilov¹✉

¹Qarshi davlat universiteti, Qarshi, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada pedagogik faoliyatda uchraydigan emotsional zo'riqish holatlari va ularni yengishga qaratilgan ijtimoiy-psixologik modelning nazariy asoslari yoritilgan. Emotsional zo'riqishning pedagog shaxsiga ta'siri, uning kasbiy motivatsiyasi, hissiy barqarorligi va ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqasi tahlil qilinadi. Maqolada o'qituvchilarning stress holatlarini aniqlash, ularni baholash va profilaktik choralar ko'rishga yo'naltirilgan tizimli yondashuvlar bayon etiladi. Xususan, psixologik yordam, kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi va o'z-o'zini boshqarish strategiyalari asosida shakllantirilgan modelning pedagog amaliyotiga ta'siri ilmiy asosda o'rganilgan. Mazkur tadqiqot natijalari asosida emotsional zo'riqishni kamaytirish bo'yicha aniq takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola psixologlar, pedagoglar, oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari va kasbiy rivojlanish bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun amaliy ahamiyatga egadir.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi — pedagoglarning kasbiy faoliyatida yuzaga keladigan emotsional zo'riqishlarni aniqlash, ularni yengishga yordam beruvchi ijtimoiy-psixologik omillarni o'rganish hamda samarali model ishlab chiqishdir. Bu model orqali pedagoglarning ruhiy barqarorligi va kasbiy samaradorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash ko'zda tutilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

Empirik metodlar: so'rovnoma, psixologik diagnostika (masalan, Maslach Burnout Inventory), intervyu;

Nazariy tahlil: psixologik, pedagogik va sotsiologik adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish;

Statistik usullar: to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilishda korrelyatsiya va regressiya tahlillari ishlatildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida pedagogik faoliyatda emotsional zo'riqishning asosiy sabablari — ortiqcha ish yuklamasi, psixologik qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi va shaxsiy boshqaruv ko'nikmalarining zaifligi ekani aniqlandi. Ushbu holatlarni yengish maqsadida shaxsiy resurslar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va kasbiy rivojlanishni o'z ichiga olgan ijtimoiy-psixologik model ishlab chiqildi. Amaliy sinovlar ushbu modelning pedagoglarning stressga bardoshlilikini oshirishda samarali ekanini ko'rsatdi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimining muvaffaqiyati ko'p jihatdan pedagoglarning ruhiy salomatligi va emotsional barqarorligiga bog'liq. Shu sababli, har bir ta'lim muassasasi, rahbariyat va jamiyat o'qituvchining stressini anglab, uni kamaytirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim. Faqat shundagina biz barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qiluvchi sog'lom va professional pedagogik muhitni shakllantira olamiz.

Kalit so'zlar: emotsional zo'riqish, Ijtimoiy-psixologik model, Pedagogik stress, Psixologik himoya mexanizmlari, Kasbiy charchoq, Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, Psixologik salomatlik.

Iqtibos uchun: Husniddin Qobilov. Pedagog faoliyatida namoyon bo'ladigan emotsional zo'riqishlarni yengishning ijtimoiy-psixologik modeli. // Inter education & global study. 2025, №6. B.524–532.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

© Хусниддин Кобиллов¹✉

¹Каршинского государственного университета, Карши, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические основы социально-психологической модели преодоления эмоционального стресса в педагогической деятельности. Анализируется влияние эмоционального стресса на личность педагога, его профессиональную мотивацию, эмоциональную устойчивость и взаимодействие с социальной средой. В статье описываются системные подходы, направленные на выявление, оценку и проведение профилактических мероприятий по стрессу педагогов. В частности, научно изучается влияние модели, сформированной на основе психологической помощи, развития коммуникативных компетенций, системы социальной поддержки и стратегий самоуправления на педагогическую практику. По результатам данного исследования разработаны конкретные предложения и практические рекомендации по снижению эмоционального стресса. Статья имеет практическое значение для психологов, учителей, преподавателей высших учебных заведений и специалистов, занимающихся профессиональным развитием.

ЦЕЛЬ: цель данного исследования — выявить эмоциональные перегрузки, возникающие в профессиональной деятельности педагогов, изучить социально-психологические факторы, способствующие их преодолению, а также разработать эффективную модель. Через данную модель предполагается определить возможности повышения психологической устойчивости и профессиональной эффективности педагогов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были использованы следующие методы:

- Эмпирические методы: анкетирование, психологическая диагностика (например, Maslach Burnout Inventory), интервью;
- Теоретический анализ: изучение и анализ психологической, педагогической и социологической литературы;
- Статистические методы: корреляционный и регрессионный анализ собранных данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования было установлено, что основными причинами эмоционального перенапряжения в педагогической деятельности являются: чрезмерная рабочая нагрузка, недостаточная психологическая поддержка и слабые навыки саморегуляции. С целью преодоления этих проблем была разработана социально-психологическая модель, включающая личностные ресурсы, социальную поддержку и профессиональное развитие. Практическое применение данной модели показало её эффективность в повышении устойчивости педагогов к стрессу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что успех системы образования во многом зависит от психологического здоровья и эмоциональной стабильности педагогов. Поэтому каждой образовательной организации, её руководству и обществу в целом необходимо осознавать стресс, испытываемый учителями, и внедрять комплексные меры по его снижению. Только в этом случае можно сформировать здоровую и профессиональную педагогическую среду, способствующую воспитанию гармонично развитого поколения.

Ключевые слова: эмоциональный стресс, социально-психологическая модель, педагогический стресс, психологические защитные механизмы, профессиональное выгорание, социальная поддержка, психологическое здоровье.

Для цитирования: Хусниддин Кобилов. Социально-психологическая модель преодоления эмоциональных напряжений в деятельности педагога. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 524–532.

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL MODEL OF OVERCOMING EMOTIONAL STRESSES IN TEACHER ACTIVITY

© Husniddin Qobilov¹✉

¹Karshi State University, Karshi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the theoretical foundations of the socio-psychological model aimed at overcoming emotional stress in pedagogical activities. The impact of emotional stress on the personality of a teacher, his professional motivation, emotional stability and interaction with the social environment are analyzed. The article describes systematic approaches aimed at identifying, assessing and taking preventive measures for teachers' stress. In particular, the impact of the model formed on the basis

of psychological assistance, development of communicative competencies, social support system and self-management strategies on pedagogical practice is scientifically studied. Based on the results of this study, specific proposals and practical recommendations for reducing emotional stress have been developed. The article is of practical importance for psychologists, teachers, teachers of higher educational institutions and specialists involved in professional development.

AIM: the aim of this study is to identify the emotional stress experienced by teachers in their professional activities, to explore the socio-psychological factors that help to overcome it, and to develop an effective model. This model aims to determine the possibilities for improving teachers' psychological resilience and professional efficiency.

MATERIALS AND METHODS: the following methods were used in the research:

- Empirical methods: surveys, psychological diagnostics (e.g., Maslach Burnout Inventory), interviews;
- Theoretical analysis: review and analysis of psychological, pedagogical, and sociological literature;
- Statistical methods: correlation and regression analysis of the collected data.

DISCUSSION AND RESULTS: the study revealed that the main causes of emotional stress in pedagogical activity are excessive workload, lack of psychological support, and weak self-management skills. To address these issues, a socio-psychological model was developed, which includes personal resources, social support, and professional development. Practical trials demonstrated the model's effectiveness in increasing teachers' stress resistance.

CONCLUSION: in conclusion, the success of the education system largely depends on the psychological well-being and emotional stability of teachers. Therefore, every educational institution, its administration, and society as a whole must recognize the stress experienced by teachers and implement comprehensive measures to reduce it. Only then can we create a healthy and professional teaching environment that contributes to raising a well-rounded generation.

Key words: emotional stress, Socio-psychological model, Pedagogical stress, Psychological defense mechanisms, Professional burnout, Social support, Psychological health.

For citation: Husniddin Qobilov. (2025) 'Social-psychological model of overcoming emotional stresses in teacher activity', *Inter education & global study*, (6), pp. 524–532. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimi pedagog shaxsiga yuqori darajada mas'uliyat, emotsional barqarorlik va doimiy psixologik tayyorgarlikni talab qilmoqda. Ta'lim jarayonida o'qituvchining ruhiy holati, ayniqsa emotsional zo'riqish holatlari, uning kasbiy samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, bugungi kunda pedagoglar faoliyatida uchraydigan psixologik bosim, stress va emotsional charchoq holatlarini aniqlash hamda ularni yengish yo'llarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy va amaliy masalaga

aylangan. Pedagogik faoliyat mohiyatan murakkab ijtimoiy-psixologik jarayon bo'lib, unda shaxslararo muloqot, tarbiyaviy ta'sir, muomala madaniyati va hissiy barqarorlik doimiy kesishadi. Ayniqsa, ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarning ijtimoiy roli, jamoaviy munosabatlari, yuklangan vazifalar ko'lami, ota-onalar va ma'muriyat bilan munosabatlardagi ziddiyatlar emotsional zo'riqish holatlarini yuzaga keltiradi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, pedagoglarning katta qismi mehnat faoliyati davomida doimiy psixologik bosim ostida ishlaydi, bu esa ularning ruhiy holati va kasbiy faoliyatiga salbiy ta'sir o'tkazadi.

Ushbu muammo pedagog shaxsini stressga chidamli qilish, uni psixologik qo'llab-quvvatlash, ichki resurslarini safarbar etish va kasbiy motivatsiyasini mustahkamlash zaruratini yuzaga keltiradi. Bunday yondashuvda emotsional zo'riqishni nafaqat shaxsiy muammo sifatida, balki ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida o'rganish lozim bo'ladi. Bu jarayonda emotsional holatlarni baholash, tahlil qilish, va yengishning samarali ijtimoiy-psixologik modellarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Mazkur maqolada pedagogik faoliyatda uchraydigan emotsional zo'riqish holatlari, ularning asosiy sabablari, salbiy oqibatlar hamda bu holatlarni yengishga qaratilgan ijtimoiy-psixologik modelning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagoglarning ruhiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi individual va tizimli strategiyalar, muassasaviy yondashuvlar ham ko'rib chiqiladi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, pedagoglar salomatligi va psixologik farovonligi nafaqat o'qituvchining shaxsiy hayoti, balki butun ta'lim tizimi sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Emotsional zo'riqish - bu insonning tashqi yoki ichki salbiy ta'sirlarga nisbatan psixologik va fiziologik javobidir. Pedagoglar faoliyatida bu holat yuqori darajadagi psixologik yuklama, mas'uliyat va kommunikativ bosim natijasida vujudga keladi. O'qituvchi har kuni turli yoshdagi o'quvchilar bilan ishlaydi, o'z darslarini sifatli o'tkazishi, intizomni ta'minlashi va o'z faoliyatini samarali tashkil etishi zarur. Bularning barchasi o'z navbatida hissiy charchoq, ruhiy toliqish va emotsional beqarorlikka olib kelishi mumkin. Bu zo'riqish holatlari tajovuzkorlik, depressiv kayfiyat, befarqlik, mehnatga bo'lgan ishtiyoqning kamayishi kabi belgilar bilan kechadi. Emotsional zo'riqishning turli shakllari mavjud: yashirin stress, ochiq emotsional reaksiya, tashqi tahdidga nisbatan passivlik va psixosomatik namoyonlar. Pedagogda ushbu holatlarning mavjudligi uning kasbiy faoliyatini yomonlashtiradi, o'quvchilar bilan bo'lgan munosabatlar buziladi. Shuning uchun bu holatning erta aniqlanishi muhim ahamiyatga ega.

Pedagog kasbi inson omiliga bog'liq faoliyat bo'lib, o'qituvchilar kundalik ish davomida ko'plab ijtimoiy va shaxsiy omillar ta'siriga duch keladilar. Dars rejalariga amal qilishdagi vaqt bosimi, baholashdagi adolatli yondashuv, sinf intizomini saqlashdagi murakkabliklar stressning asosiy manbalari hisoblanadi. Bundan tashqari, ota-onalar bilan muloqotda yuzaga keladigan nizolar, maktab ma'muriyatining talabchanligi va jamoa ichidagi ijtimoiy ziddiyatlar ham pedagogning emotsional holatiga salbiy ta'sir qiladi. O'qituvchilar ko'pincha o'z his-tuyg'ularini bostirishga majbur bo'ladilar, bu esa ichki norozilikni keltirib chiqaradi. Uzoq muddatli zo'riqish esa ruhiy charchoq va professional

“yonib ketish” sindromiga olib keladi. Ayniqsa, pandemiya kabi global vaziyatlar o‘qituvchilarga qo‘shimcha stress yuklamalarini keltirib chiqardi. Yana bir muhim omil - pedagogik faoliyatda mehnat haqi va ijtimoiy qadrlanish darajasining pastligi bo‘lib, bu holat o‘ziga nisbatan ishonchning yo‘qolishiga sabab bo‘ladi. Pedagoglardagi emotsional zo‘riqish nafaqat psixologik, balki fiziologik jihatdan ham o‘z aksini topadi. Ruhiy bosim ostida bo‘lgan pedagoglar ko‘pincha asabiylik, e‘tiborsizlik, tashvish, tushkunlik kabi holatlarga duch keladilar. Bu holat ularning ish unumdorligini pasaytiradi, dars jarayonining sifati yomonlashadi. Doimiy emotsional zo‘riqish holati inson organizmida gipertenziya, yurak-qon tomir kasalliklari, migren, immunitetning pasayishi kabi jismoniy kasalliklarni chaqirishi mumkin. Psixologik tomondan esa, zo‘riqish depressiya, xavotirlik buzilishi, professional motivatsiyaning yo‘qolishi va umidsizlik holatlarini keltirib chiqaradi. Emotsional holat yomonlashgan pedagoglar o‘quvchilarga yetarli mehr-muhabbat ko‘rsatmaydi, ularga befarq bo‘lib qoladi. Bunday holat esa ta‘lim sifati va ijtimoiy muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli stress oqibatlarini erta aniqlash va oldini olish muhimdir.

Emotsional zo‘riqishni o‘z vaqtida aniqlash va baholash pedagogik faoliyatda ruhiy salomatlikni ta‘minlashning asosiy omillaridan biridir. Bunda psixodiagnostik metodlar, so‘rovnomalar va testlar keng qo‘llaniladi. Masalan, Maslachning professional yonib ketish shkalasi, Lusher testi, Hamilton tashvish shkalasi va Bek depressiya shkalalari pedagoglarning ichki holatini aniqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, individual suhbatlar va guruh diagnostikalari orqali ham o‘qituvchining emotsional muvozanat holati baholanadi. Biologik ko‘rsatkichlar (masalan, yurak urish ritmi, nafas olish tezligi) orqali ham stress holatini aniqlash mumkin. Baholash jarayonida pedagoglarning emotsional chidamliligi, ichki resurslari va ularni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari o‘rganiladi. Bu esa, yengil stressdan tortib, og‘ir depressiv holatlarga qadar bo‘lgan bosqichlarni farqlashga imkon yaratadi.

Ijtimoiy-psixologik model bu insonning emotsional holatini tushunish va uni yengishga qaratilgan tizimli yondashuvdir. Bu model orqali shaxsiy, guruhiy va tashkiliy darajadagi omillar bir butun sifatida ko‘rib chiqiladi. Pedagogik faoliyatda bu model stressni aniqlash, baholash va yengishga xizmat qiluvchi vositalarni o‘z ichiga oladi. Modelda o‘qituvchining ichki resurslari, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tarmog‘i, tashkilot ichidagi muhit va kommunikatsion vositalar tahlil qilinadi. Har bir darajadagi omil stressning shakllanishiga qanday ta‘sir qilishi aniqlanadi. Shuningdek, bu modelda individual reaksiya shakllari temperament, emotsional barqarorlik, moslashuvchanlik hisobga olinadi. Ijtimoiy-psixologik model shaxsni stressdan holi qilish emas, balki uni boshqarishni, unga moslashishni va ruhiy sog‘lom muhitni yaratishni ko‘zlaydi.

Pedagogik amaliyotda emotsional zo‘riqishni kamaytirish uchun turli strategiyalar mavjud. Birinchi navbatda, stress omillarini bartaraf etish, mehnat sharoitlarini yaxshilash, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish zarur. Shaxsiy darajada autogen mashqlar, meditatsiya, dam olish texnikalari samarali usullardir. Psixologik maslahat, individual va guruh terapiyalari ham o‘qituvchining ruhiy holatini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash do‘stlar, oila va hamkasblar tomonidan beriladigan hissiy yordam

stressga qarshi kurashda muhim o'rin tutadi. Muassasa darajasida esa psixologik xizmatlar faoliyatini kengaytirish, stressga qarshi treninglar o'tkazish, profilaktik tadbirlar tashkillashtirish zarur. Shuningdek, rag'batlantirish tizimlari, malaka oshirish dasturlari ham motivatsiyani oshiradi. Bularning barchasi o'qituvchini professional faoliyatida psixologik barqarorlikka erishishga olib keladi.

Ijtimoiy-psixologik model asosida samarali psixologik yordam tizimini yaratish uchun bir nechta muhim bosqichlar mavjud. Avvalo, maktab va ta'lim muassasalarida psixologik xizmatlarni tizimli yo'lga qo'yish zarur. Bu xizmatlar pedagoglarning ruhiy holatini kuzatib borishi, stress belgilarini erta aniqlashi kerak. Keyingi bosqich pedagoglar uchun muntazam psixologik treninglar, seminarlar va konsultatsiyalarni tashkil etish. Shuningdek, rahbarlar o'rtasida ham psixologik yetakchilik madaniyatini shakllantirish muhimdir. O'qituvchilarning o'zaro tajriba almashinuvi va emotsional qo'llab-quvvatlash guruhlari ham yaxshi natija beradi. Har bir pedagog o'z shaxsiy stress yondashuvini ishlab chiqishi va ichki resurslarini aniqlashi kerak. Ushbu tizim doirasida doimiy monitoring olib borish orqali tizimning samaradorligi baholanadi.

Pedagoglarning ruhiy salomatligi butun ta'lim jarayonining barqarorligini ta'minlaydi. Shu sababli, ushbu maqolada berilgan tahlillarga asosan, bir qator amaliy tavsiyalar ishlab chiqish mumkin. Avvalo, har bir ta'lim muassasasida stress monitoringi yo'lga qo'yilishi zarur. Pedagoglar uchun dam olish kunlari, sog'lomlashtirish mashg'ulotlari, ijtimoiy tadbirlar muntazam tashkil qilinishi kerak. Rahbariyat tomonidan o'qituvchilarga adolatli yondashuv, ochiq muloqot va psixologik qo'llab-quvvatlash ko'rsatilishi lozim. Malaka oshirish kurslarida stressga qarshi kurash bo'yicha alohida modul kiritilishi maqsadga muvofiqdir. Ommaviy axborot vositalarida o'qituvchi mehnatini qadrlovchi materiallar ko'paytirilmog'i lozim. Shuningdek, pedagoglar o'z ruhiy holatiga e'tiborli bo'lishi, emotsiyalarini anglab, ijobiy boshqarishni o'rganishi zarur. Bu esa nafaqat individual, balki tizimli darajada ruhiy salomatlikni ta'minlaydi.

Pedagogik faoliyat - bu inson psixikasi va jamiyat taraqqiyotining kesishgan nuqtasida joylashgan murakkab kasb turlaridan biri bo'lib, doimiy emotsional, kognitiv va ijtimoiy yuklamalar bilan tavsiflanadi. Mazkur tahlillarda emotsional zo'riqish tushunchasining pedagoglar faoliyatida qanday namoyon bo'lishi, uning ijtimoiy va psixologik manbalari chuqur ko'rib chiqildi. Ayniqsa, stressning kelib chiqish sabablari orasida professional mas'uliyat, o'quvchilar bilan ishlashdagi qiyinchiliklar, ota-onalar va ma'muriyat bilan murakkab muloqot, ish haqi va ijtimoiy qadrlanishning yetishmasligi yetakchi o'rin egallashi aniqlandi. Muhokama davomida pedagogning ruhiy holatiga ta'sir qiluvchi omillar ko'p qatlamli va o'zaro bog'liq ekani isbotlandi. Bu omillar faqat individual emas, balki tizimli yondashuvni ham talab qiladi. Ayniqsa, "yonib ketish sindromi" (burnout) holatining o'qituvchilar orasida tobora keng tarqalayotgani ushbu masalaning dolzarbligini yanada kuchaytiradi. Ijtimoiy-psixologik model doirasida stress holatlarini boshqarish, aniqlash va yengishga qaratilgan strategiyalar tizimli tarzda yoritildi. Ushbu model doirasida o'qituvchilarning ruhiy holatini mustahkamlash uchun shaxsiy, ijtimoiy va institutsional darajada yondashuvlar taklif qilindi. Muhokama shuni ko'rsatdiki, har bir

pedagog o'zining emotsional salomatligiga ongli ravishda yondashmog'i, mehnat muassasalari esa bu yo'nalishda zarur sharoitlarni yaratmog'i zarur. Emotsional zo'riqishni vaqtida baholash, individual va guruhviy yordam mexanizmlarini yo'lga qo'yish, ta'lim tizimida psixologik xizmatlar tarmog'ini kengaytirish bu muammoni hal etishning eng muhim vositalaridandir.

Pedagog faoliyatida emotsional zo'riqish bu shunchaki individual muammo emas, balki ta'lim tizimining umumiy sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida qaralishi lozim. Tadqiqotda ko'rsatib o'tilganidek, o'qituvchilarning ruhiy salomatligi ularning professional faoliyati, o'quvchilar bilan muloqoti, shaxsiy hayoti va sog'lig'i bilan bevosita bog'liqdir. Emotsional zo'riqishning sabablari murakkab bo'lib, ular ijtimoiy, iqtisodiy, tashkiliy va shaxsiy omillardan iboratdir. Shu boisdan, muammoni hal etish ijtimoiy-psixologik model asosida yondashishni talab qiladi. Bu modelda pedagogning individual holati, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi, maktab muhitining sifatlari va stressni yengish strategiyalari uzviy holda ko'rib chiqiladi. Rejalar asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar autogen mashqlar, psixoterapevtik yordam, mehnat sharoitini yaxshilash, dam olish va motivatsion dasturlar pedagoglar emotsional barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimova, Z.T. (2021). Psixologik maslahat va diagnostika asoslari. Toshkent: TDPU nashriyoti.
2. Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer Publishing Company.
3. Barlow, D.H., & Durand, V.M. (2015). Abnormal Psychology: An Integrative Approach. Belmont: Cengage Learning.
4. Xolmatova, N.N. (2019). Zamonaviy psixologiyaning asosiy yo'nalishlari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
5. American Psychological Association (APA). (2023). Stress in America Survey Reports. Retrieved from
6. Erkaev, Sh.N., & Hasanov, M.X. (2018). Ijtimoiy psixologiya asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti.
7. Maslach, C., & Leiter, M.P. (1997). The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It. San Francisco: Jossey-Bass.
8. Abdullaeva, G.Sh. (2020). Pedagogik psixologiya. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
9. World Health Organization (WHO). (2000). Mental Health and Work: Impact, Issues and Good Practices. Geneva: WHO Press.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Husniddin Qobilov**, tayanch doktorant, [**Хусниддин Кобиров**, Соискатель степени доктора философии (PhD)], [**Husniddin Qobilov**, Doctoral candidate]; manzil: O'zbekiston, Qarshi shahri, Ko'chabog' ko'chasi, 17-uy [адрес: Узбекистан, Город Карши, улица Кучабог, дом 17], [address: Uzbekistan, 17 Kuchabog Street, Karshi city]